

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1778

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1778.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal, année M. DCCC. LXXVIII. Présenté à Sa Majesté Pour la première fois en 1699 ; mis en ordre et publié Par Le Breton, Premier Imprimeur ordinaire du Roi, A Paris : rue Hautefeuille, au coin de la rue des Deux Portes. Avec Approbation & Privilège du Roi, [1778], p. 459-461.*

Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/almanachroyal1778adam/page/459/mode/1up>.

Organigramme

Fonction en 1778	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthelemy	Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795)
Adjoint au garde des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthélémy de Courçay	André Barthélemy de Courçay (1744-1799)
Garde des manuscrits	M. Béjot	François Béjot (1718-1787)
Garde des livres imprimés	M. l'Abbé Desaulnays	René Grégoire Desaulnays (1732?-1811)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde des titres et généalogies	M. de la Cour	René-François Pierres (est surnommé : l'abbé Delacourt ou de La Cour, 1704-1779)
Adjoint pour les titres et généalogies	M. l'Abbé de Jevigné	Jean-Baptiste Guillaume de Gevigney (1729-1802)
Garde des Planches gravées et estampes	M. Joly	Hugues-Adrien Joly (1718 - 1800)
Garde de la Bibliothèque particulière du roi à Versailles et du Cabinet des Livres à la suite de la Cour	M. de Sancy	De Sancy
Garde des livres du Cabinet du Roi à Choisy	M. de la Minière	Félix-Louis de Cornette de La Minière (1733-1794)
Secrétaire	M. l'Abbé Martin	

Transcription

« Bibliothèque du Roi.

Bibliothécaire.

1772 M. Bignon, Conseiller d'État, à l'Hôtel de la Bibliothèque du Roi.

Garde des Médailles & Antiques.

M. l'Abbé Barthelemy, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, des Académies de Londres, de Madrid, de Cortone, & de Pezaro, à la Bibliothèque du Roi.

M. l'Abbé Barthélémy de Courçay, *Adjoint*, même demeure.

Garde des Manuscrits.

M. Béjot, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, Professeur Royal en Eloquence Latine, à la Bibliothèque.

Garde des Livres imprimés.

M. L'Abbé Defaunays, Censeur royal, à la Bibliothèque.

Garde des Titres & Généalogies, & Trésorier.

M. De la Cour, *Généalogiste* de la Maison d'Orléans, r^[uj]e Colbert.

M. l'Abbé de Jevigné, *Adjoint pour les Titres & Généalogies*, Fauxbourg Saint Honoré.

Garde des Planches gravées & Estampes.

M. Joly, rue Colbert.

Garde de la Bibliothèque particulière du Roy à Versailles, & du Cabinet des Livres à la fuite de la Cour.

M. de Sancy, Censeur royal, à Versailles ; ou à Paris, rue neuve Saint Roch.

Garde des Livres du Cabinet du Roy à Choisy.

M. de la Minière, Secrétaire Général des Dragons, rue Saint Nicaise.

Secrétaire.

M. l'Abbé Martin, à la Bibliothèque.

Interpretes pour l'Hébreu, le Grec, l'Arabe, le Syriaque, & autres Langues. { Voyez les Professeurs du Collège Royal, p. 460. »

Reproduction

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1778 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 7 juillet 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1778>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>